

Peltometsäviljelyn edut siankasvatuksessa

www.af4eu.eu

Siat syövät mulperipuun lehtiä Mas del Frayssa

Sikojen laiduntaminen metsissä (metsäpaimentolaisuus) tai metsäiityillä on perinteinen käytäntö, jota käytetään edelleen laajalti oksitaaniassa. Koska siat ovat erittäin herkkiä lämmölle, tämä käytäntö on erityisen hyödyllinen Etelä-Ranskassa, jossa kesät ovat kuumia. Baron des Cévennes -sektori edistää tätä perinnettä ja takaa kuluttajille kestävän ja laadukkaan tuotteen. Se noudattaa tiukkoja vaatimuksia, joihin kuuluu sikojen kasvatusta ulkona tammi- ja kastanjatarhoissa.

Mas del Frayn tilalla Gardissa Audrey Burban ja Nicolas Villain harjoittavat ulkona siankasvatusta peltometsäviljelyjärjestelmässä 5 hehtaarin alueella, joka on enimmäkseen tammi- ja kastanjametsän peitossa. Peltometsätalouteen erikoistuneen konsulttiyrityksen AGROOFin avulla he istuttivat 70 puuta metsättömälle alueelle aitojen ja sähköjohdon väliin siirtäen lankaa metrin sisään päin. Audreyn mielestä sähkö on ainoa tehokas tapa suojata nuoria kasveja sioilta.

Puulajit valittiin siankasvatukseen (vihreät tammet, valkoiset tammet, kastanjapuut, mulperipuut, päärynäpuut ja kvittenipuut) monipuolistamaan sikojen ruokavaliota ja tarjoamaan niille varjoa. Mulperipuu on erityisen mielenkiintoinen: se luo suuren varjon kesällä, on erittäin kuivuutta kestävä, kestää hyvin pölytystä ja siat voivat syödä sen hedelmiä ja lehtiä. Sen lehdet ovat erittäin maukkaita, sulavia ja ravitsemuksellisesti arvokkaita (noin 190 g kokonaistyppeä kuiva-ainekiloa kohti).

Siat nauttivat hankaamisesta puuta vasten ja voivat joskus vahingoittaa aikuisten puiden kuorta. Olemassa olevien puiden suojaamiseksi he käyttävät AGROOFin toimittamia kaktuspuiden suojaimia. Vaikka nämä suojaimet ovat melko kalliita (20-30 euroa kappaleelta), ne näyttävät olevan tehokkaimpia.

Tsoukalia Carpente

Ver de Terre Production

Funded by
the European Union

Tämä hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin HORIZON EUROPE -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta avustussopimuksen nro GA 101086563 mukaisesti. Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat kuitenkin yksinomaan kirjoittajien omia eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin näkemyksiä. Euroopan unionia tai rahoituksen myöntänyttä viranomaista ei voida pitää niistä vastuullisina.